

Підчасов Є.В., Філімонова В.В.

Харківський національний педагогічний університет
імені Г.С. Сковороди, м. Харків

**РОЗВИТОК ЕМОЦІЙНОГО ІНТЕЛЕКТУ В ПРОЦЕСІ ЗАНЯТЬ
ГІМНАСТИКОЮ «ЦИГУН»
DEVELOPMENT OF EMOTIONAL INTELLIGENCE IN THE PROCESS
OF PRACTICING "QIGONG" GYMNASTICS**

It is shown that the subjects have a more developed side of emotional intelligence, which is responsible for managing their emotions and controlling expression. Thanks to this ability, intrapersonal intelligence also increased statistically significantly. The subjects improved their assessment of their ability to manage and control emotions. Thus, practicing "qigong" health gymnastics contributes to increasing the level of emotional intelligence of women. First of all, this happened due to the intrapersonal component of emotional intelligence – improving the understanding and management of one's emotions.

Keywords: *emotional intelligence, interpersonal emotional intelligence, intrapersonal emotional intelligence, health gymnastics "qigong", women*

Проблематика, пов'язана з вивченням емоційного інтелекту знаходить своє відображення в тематиці наукових досліджень з проблем психології особистості, зокрема у контексті значущості емоційного інтелекту як провідної детермінанти успіху життєдіяльності. Концепція емоційного інтелекту з'явилася в психологічній науці в кінці ХХ століття завдяки роботам П. Саловей, Дж. Майер та Д. Карузо (Mayer J.D., Salovey P., Caruso D.R., 1993; 1994; 1997; 2003), які розглядали емоційний інтелект як сукупність ментальних здібностей до розуміння власних емоцій і емоцій інших людей. На думку Л.П. Журавльової (2009) досліджень цієї проблематики обумовлена вивченням зв'язку ментального та афективного в структурі психічної діяльності, а також вивченням емоційних здібностей. За моделлю Р. Бар-Она (1997), емоційний інтелект визначається як сукупність найрізноманітніших здібностей, які забезпечують можливість успішно діяти в будь-яких ситуаціях.

Сучасні психологічні дослідження емоційного інтелекту спрямовані на вивчення загальних закономірностей емоційного інтелекту як стресозахисного фактору, що сприяє успішній самореалізації особистості у житті (Носенко Е.Л., Коврига Н. В., 2003). Стресозахисна та адаптивна функції емоційного інтелекту виступає важливим фактором особистісної детермінанти успіху життєдіяльності, інтенсивності та частоти переживання стресових впливів у різних ситуаціях життєдіяльності.

Оздоровча гімнастика «цигун» є важливим елементом східної народної медицини й розглядається як один із засобів досягнення внутрішнього, природного стану спокою, подолання напруги та відновлення психічної гармонії, оскільки тільки тоді можливе дійсне, неспотворене

сприйняття навколишнього світу і злиття з розумом в єдине ціле (Огністий А.В., 2009; Мельник В.Л. та ін., 2014). Таким чином, дослідження перспектив застосування оздоровчої системи «цигун» у розвитку емоційного інтелекту виявляється актуальним у сучасних умовах.

В емпіричному дослідженні взяли участь 20 жінок віком від 40 до 60 років, які регулярно займаються оздоровчою гімнастикою «цигун» та бази Kulturverein Raduga E.V., м. Штраубинг, Німеччина. Дослідження проводилося з використанням опитувальника емоційного інтелекту «EmIn» (Люсін Д.В., 2004). за схемою лонгитюда в продовж дев'яти місяців – психодіагностичні зрізи проводились 4 рази: 1 зріз – набір у групу; 2 зріз – після 1 місяця занять; 3 зріз – після 6 місяців занять; 4 зріз – після 9 місяців занять.

Середні значення показників емоційного інтелекту представлені в таблиці 1.

Таблиця 1.

Динаміка показників емоційного інтелекту

Шкали	Середні значення показників емоційного інтелекту по контрольних зрізах в балах (M±δ)			
	0 міс. (N=20)	1 міс. (N=20)	6 міс. (N=20)	9 міс. (N=20)
MP	23,60±5,08	23,75±4,83	23,95±4,32	24,20±4,23
МК	18,80±5,76	19,00±5,63	19,20±5,62	19,20±3,00
BP	18,40±5,27	18,50±5,23	18,60±4,42	18,65±4,00
BK	13,10±2,77	13,25±2,81	13,65±2,83	13,65±2,66
BE	10,90±2,92	11,00±2,99	11,65±3,34	11,70±3,21
MEI	42,55±10,49	42,60±10,58	42,85±10,24	43,40±7,15
BEI	42,40±10,87	42,75±11,28	43,90±10,35	44,00±9,75
PE	42,00±10,19	42,10±10,12	42,55±8,68	42,85±8,15
KE	42,80±14,35	43,25±11,32	44,50±11,67	44,55±8,67

Примітка: туг і далі MP – розуміння чужих емоцій, МК – керування чужими емоціями, BP- розуміння своїх емоцій, BK – керування своїми емоціями, BE – контроль експресії, MEI – міжособистісний емоційний інтелект, BEI – внутрішньо особистісний емоційний інтелект, PE – розуміння емоцій (своїх та чужих), KE – керування емоціями (своїми та чужими);

Результати аналізу вірогідності відмінностей отриманих даних наведено у таблиці 2.

Таблиця 2

Вірогідність відмінності показників емоційного інтелекту

Шкали	Значення P					
	0міс.- 1міс.	0міс.- 6міс.	0міс.- 9міс.	1міс.- 6міс.	1міс.- 9міс.	6міс.- 9міс.
MP	0,59	0,29	0,12	0,57	0,25	0,43
МК	0,16	<0,01	0,59	0,10	0,78	1,00

BP	0,54	0,53	0,59	0,77	0,77	0,86
BK	0,27	<0,01	<0,01	<0,01	0,03	1,00
BE	0,54	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	0,71
MEI	0,88	0,54	0,38	0,57	0,39	0,56
BEI	0,22	<0,01	<0,01	<0,01	0,04	0,82
PE	0,54	0,29	0,18	0,39	0,26	0,09
KE	0,06	<0,01	0,02	<0,01	0,09	0,95

Статистично значимі зміни показників зафіксовані по шкалі BK (керування своїми емоціями), BE (контроль експресії), також по шкалі BEI (внутрішньо особистісний інтелект – розуміння і керування своїми емоціями), і по шкалі KE (керування своїми та чужими емоціями). Статистично значимі зміни відбулися в показниках за шкалою МК (керування чужими емоціями), але ця зміна була тимчасовою в період з одного до шести місяців занять, після шостого до дев'ятого місяця цей показник знову зменшився до статистично не значимої величини. Це значить, що стійких змін у досліджуваних в площині керування чужими емоціями не відбулося. Статистичний аналіз здобутих даних виявив, що у досліджуваних більше розвинулася та сторона емоційного інтелекту яка відповідає за керування своїми емоціями, контроль експресії. Завдяки цій здібності статистично значимо зріс і внутрішньо особистісний інтелект (BEI). Проведений аналіз даних дозволяє сказати, що у досліджуваних достовірно змінилась самооцінка своєї здібності до керування та контролю своїх емоцій.

Таким чином, на підставі результатів дослідження можна стверджувати, що заняття оздоровчою гімнастикою «цигун» сприяє підвищенню рівня емоційного інтелекту жінок, в першу чергу, за рахунок його внутрішньо особистісної складової – покращення розуміння і керування власними емоціями.